

IX-XI ASRLARDA SHARQ(MUSULMON) FALASAFASINI RIVOJLANISHI

Amirqulova Feruza Muzaffar qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi.

Tel: +998 88 533 03 25

E-mail: amirqulovaferuza10@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.10279186>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abbosiylar xukmronligi davrida ijtimoiy-iqtisodiy va tarixiy sharoit. Xalifalikda davlatchilik masalasi. Ilm-fan rivoji. Bog'dodda "Baytul xikmat" ("Donolar uyi"- "Ma'mun akademiyasi") ning tashkil qilinishi va uning ilm-fan rivojidagi roli. Markaziy Osiyolik olimlarning "Ma'mun akademiyasi"ni tashkil qilishdagi o'рни va ilm-fan rivojidagi roli. Falsafiy atamalarning (terminalogiya) ishlab chiqilishi, fanlar tasnifi va uning metadalogik ahamiyati. Al-Kindiy metadalogik qarashlarida Arastu ta'limotining yangicha talqini yoritilib beriladi.

Kalit so'zlar: "Baytul xikma" («Donolar uyi"- "Ma'mun akademiyasi"), «Ma'mun akademiyasi», Abu Yusuf al-Kindiy (800-865), Abu Nasr Forobiy (870- 950), Ibn Sino (980-1037), "Al-huruf" (Harflar), "Donishnoma".

Kirish: Musulmon Sharqida falsafiy tafakkurning paydo bo'lish tarixi yozma ravishda VIII asrga taalluqli bo'lib, ilk kalom vakillari bo'lgan mo"taziliylarning faoliyati bilan bog'liqdir. Ilohiyot bahslarida o'zlarining qat'iy aqlga tayanishlari bilan alohida ajralib turgan ilohiyotchilar guruhi bo'lgan mo"taziliylar Bag'dodda xalifa Ma'mun saroyida katta nufuzga ega bo'ldilar. Insonning iroda erkinligi va ilohiy sifatlar masalasini muhokama qilishdan o'z faoliyatlarini boshlagan mo"taziliylar shunday ta'limotni ishlab chiqdilar, u diniy mavzudan chetga chiqish bilan cheklanmasdan, hatto musulmonchilik e'tiqodining ba'zi aqidalarini ichdan buzardi¹. Masalan, ularning qayd etishlaricha, tabiat qonunlarigagina muvofiq faoliyat ko'rsatishi mumkin bo'lgan Allohga qarama-qarshi o'laroq, inson o'z irodasicha har qanday xatti-harakat ko'rsatishi mumkin edi. Uning uchun ezgulik va yovuzlikning yagona mezonini sifatida uning aqli xizmat qilmog'i lozim edi. Ular birinchi bo'lib Xoliqni inson qiyofasida tasavvur etishga qarshi chiqib, unga majhul ilohiy g'oyani qarama-qarshi qo'yдилarki, o'z mohiyatiga ko'ra u iroda, qudrat, bilim va boshqa sifatlardan holi edi. Jumladan, xudoda nutq borligini inkor etib, Qur'onning abadiyligi haqidagi ta'limotni rad etdilar. Qur'onni bunday talqin qilish mo"taziliylarga va keyinchalik arastuchilarga uni ramziy ma'noda tushunishga imkon berib, o'z qarashlarini unga muvofiqlashtirishga yo'l ochdi. Mo"taziliylarning barcha hodisalarni aqliy yo'l bilan bilish mumkinligi haqidagi aqidalari ana shundan kelib chiqadi. Ular bilishni vahiy orqali idrok qilishga salbiy munosabatda bo'ldilar. Ilk islom aqidalariga ishonishni ularning ko'pchiligi faqat shuning uchun qabul qilish mumkin, deb bildilarki, ular axloqiy doirada ko'pchilikka foyda yetkazishi mumkin. Xalifa Ma'mun (813-833) hukmronligi yillarida mo"taziliylar ta'limoti Abbosiylar davlatining rasmiy mafkurasi deb e'lon qilindi. O'zining siyosiy muxoliflari bilan ittifoqda bo'lgan ilk islom aqidalaridagi ruhoniylarga qarshi kurashda Iroq savdogarlari va hunarmandlariga tayangan Ma'mun o'z siyosiy faoliyatida Sharqda misli ko'rilmagan ishni qilib, tabiatshunoslik va falsafa fanlarini rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratib berdi. Aynan, ana shu davrda tarjimachilik

¹ Adamson Peter. Philosophy in the Islamic World: A Very Short Introduction. Oxford University Press, New York, 2015. P. 20.

harakati keng quloch yozib, arablarni qadimgi davr ilmiy tabiatshunosligi va falsafiy merosi bilan tanishtirish jarayoni boshlandi.

Asosiy qism: Musulmon Sharqi arastuchiligining asoschisi “arablar faylasufi” deb nom olgan Abu Ishoq al-Kindiy (800-870) edi. U arablardan birinchi bo‘lib, Arastu falsafasining asosiy qoidalarini ilmiy amaliyotga kiritdi. Al-Kindiy o‘z risolalarida tabiat hodisalarini sababiy bog‘lanishda ekanliklarini ko‘rsatishga harakat qildi. Olamni zamonda yaratilganligini inkor etmasa ham, xudoni u “uzoqdagi sabab” sifatida ko‘rsatib, garchi u dunyoni yaratgan bo‘lsa-da, uning kelgusida o‘z qonunlariga muvofiq ravishda rivojlanishiga imkon beradi. Sharq arastuchiligi tarixida uning tomonidan oldinga surilgan aqlning to‘rt xili haqidagi ta‘limot katta o‘rin tutadi; “faol aql”, ya‘ni tashqi borliqqa ega bo‘lgan umumiy narsalar majmuasi; “imkoniyatdagi aql”, ya‘ni ruhning tashqi umumiy narsalarni qabul qilishga qodirligi, ya‘ni inson tomonidan yozish san‘atini o‘rganishga o‘xshash; “kasb etilgan aql”, ya‘ni yozish san‘atiga o‘xshagan, ruhda faol ravishda mavjud bo‘lgan, ammo hali kotib tomonidan foydalanmagan qobiliyat; “o‘zini namoyon qiladigan aql”, ya‘ni o‘sha kasb etilgan aql, ammo o‘zini yozish san‘ati kabi tashqarida namoyon qilgan va kotib tomonidan yozish jarayonida idrok etilgan aql. Sharq arastuchiligining bundan keyingi taraqqiyoti Abu Nasr Forobiy (870-950) va Ibn Sino (980-1037)lar nomi bilan bog‘liq. Al-Kindiyga qarshi o‘laroq, bu ikki faylasuf xudo olamni yaratib qo‘yib, uning ishlariga aralashmaydi, degan aqidani rad etib, dunyoni xudo kabi abadiy ekanligini isbot qilib, “dunyoni yaratilganligi” istilohidan bosh tortmagan holda unga shunday ma‘no baxsh etdilarki, xudo “vojbul vujud sifatida o‘z mohiyatidan kelib chiqib”, moddiy dunyo mavjudligini faqat himoya qiladi xolos. Moddiy dunyo esa “o‘zi tufayli mumkinul vujud” sifatida maydonga chiqadi. Ularning fikricha, xudo mutlaq birlik bo‘lganligidan qandaydir ko‘plikning sababi bo‘la olmaydi: yagonalikdan bevosita faqat yagonalik kelib chiqadi. Xudodan birlik mahsuli sifatida kelib chiqadigan o‘z-o‘zini bilish natijasi bo‘lgan “birinchi aql” maydonga chiqadi. “Birinchi aql” vojbul vujud bo‘lganligidan xudoni idrok etadi va undan “ikkinchi aql” kelib chiqadi, negaki, u ayni zamonda o‘z-o‘zini bilganligi uchun mumkinul vujud hamdir. Shuning uchun undan o‘z moddiyligi bilan va unga muvofiq keladigan shakl bo‘lgan ruh sifatida oliy samoviy doira kelib chiqadi. “Ikkinchi aql” o‘z navbatida kelgusida keladigan doiraning ruh va jimini, hamda undan ham pastki doirada joylashib o‘zini boshqarib turuvchi doira bo‘lgan “uchinchi aql”ni keltirib chiqaradi va hokazo. Shunday kelib chiqishlar tizimi bo‘lgan emanatsiya “faol aql” bilan tugallanadiki, u oy ostidagi dunyoda mavjud bo‘lgan insoniy ruh va to‘rt unsur borlig‘ining sababi – “paydo bo‘lish va zavol topish dunyosi” sifatida maydonga chiqadi. Xudo Forobiy va Ibn Sino ta‘limotida, al-Kindiy ta‘limotida bo‘lgani kabi “uzoqdagi sabab” vazifasini bajaradi. Xudoning dunyoga bo‘lgan munosabatini bunday talqin qilish tabiatga mansub bo‘lgan g‘oyalarni rivojlantirishga keng imkon yaratadi.

Yuksak taraqqiyotga erishishni orzu qiladigan har bir inson va jamiyat o‘z hayotini aynan dialektik va uzviy bog‘liqlik asosida qurgan va rivojlantirgan taqdiridagina ijobiy natijalarga erisha oladi. Ana shu haqiqatdan kelib chiqqan holda, biz iqtisodiy o‘nglanish, iqtisodiy tiklanish, iqtisodiy rivojlanish jarayonlarining ma‘naviy poklanish, ma‘naviy yuksalish harakatlari bilan tamomila uyg‘un ravishda rivojlanib borishni doimo davlatimiz va jamiyatimizning e‘tibor markaziga qo‘yib kelmoqdamiz”². Forobiy o‘zining “Al-huruf” (Harflar) asarida shunday deydi: “Agar din barcha umumiy jihatlari bilan takomillashadigan

² Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: Маънавият, 2008. –Б.68-69.

falsafaga itoat etsa, unda u haq va to'g'ridir. Ammo agar din to'g'ri tahliliy falsafa hali shakllanmay, balki halq tafakkuri, g'oyasi bo'lgan ritorika (balog'at san'ati, so'zamollik), dialektika (bahs) va sofistika (har qanday vosita bilan bo'lsa ham raqibni so'zda lol qoldirish) bilan band bo'lgan davrda paydo bo'lsa, bunday falsafaga bo'ysungan din ham yolg'on va xatolardan xoli bo'lmaydi. Ko'p hollarda u boshidan oxirigacha noto'g'ri bo'lib chiqadi. Falsafa dinga nisbatan ham birlamchi mavqega ega, chunki falsafa – mag'z, din – po'stloq, aniqrog'i – falsafaning qurolidir”³. Uning fikricha, din juda katta ahamiyatga ega. Zero, bir tomondan uning mohiyati yana o'sha oliy falsafadir, boshqa tomondan esa shariat insoniyat jamiyati mavjudligi va ijtimoiy tartib barqarorligi uchun falsafa singari zarur. Forobiy uchun asosiy tayanch analitika (tahlil va tadqiq)ga qurilgan falsafadir. Uningcha, haq din bilan haqiqiy falsafa birdir. Faqat falsafa – xoslarga tegishli, dinning tili esa xoslarga ham, avomga ham tushunarlidir. Forobiy fikricha, payg'ambarlar va faylasuflar bilimlarining manbai bittadir. Faylasuf faol aql bilan qo'shilib, haqiqatni biladi, Payg'ambar esa – haqiqatning in'ikosi bo'lmish vahiy orqali biladi. Din esa vahiy asosidagi haqiqatdir. Din va falsafa – har ikkisi ham bilim va mushohadadir, farq shundaki, din soddalashtirilgan falsafadir. Boshqacha ibora bilan aytganda, din va falsafa yagona birlikning ikki xil jihatlaridir. Falsafa daliliy hukmlarning qoidalariga tayanadi, din esa o'sha hukmlar va qoidalarning xitobiy shaklidir. Uning din va falsafaning yagona birligi haqidagi mulohazalariga qaramasdan, keyinchalik, Forobiy falsafani dindan afzalroq va ustunroq qo'yanligiga urg'u bera boshladilar. Islom falsafasi o'z tarkibiga besh yo'nalishni qamrab oladi: tasavvuf, kalom, mashshoiyun (peripatetiklar yoki falosifa), ismoiliy va ishroqiylar. Bularga hozirgi zamon eron faylasufi Muhammad Xotamiy quyidagicha ta'rif beradi: “Amalda musulmon jamiyatining rasional mavzularini hamda Kalomulloh (Vahiy) va aql, falsafa va din orasidagi munosabatlarni muhokama qilib, har biri islom tarixida va musulmonlarning taqdirida alohida iz qoldirgan to'rtta tamoyil (yo'nalish)ni ko'rish mumkin: 1. Islom falsafasi deb atalgan va din bilan falsafa orasidagi uyg'unlik munosabatlarini oliy darajada qo'yan oqim. 2. Dinni aqliy va mantiqiy muhokamalar, dalillar bilan solishtirganda fikrlaydigan odamda uni qabul qilish uchun hech bir imkoniyat qoldirmaydigan holatda olib ko'radigan oqim. 3. Aql va falsafaning qo'li qisqa, oyog'i cho'loq, u haq va haqiqatga olib bora olmaydi, degan irfon va tasavvuf oqimi. Sufiylar haqiqatga yurak qanoti bilan yetishish mumkin, deydilar va “dalil keltirib isbotlovchilarning oyog'i yog'ochdandir”, ular haqqa yetishishga ojiz, deb aytadilar. 4. Din va shariat haybati va hashamati oldida inson aqlining ojizligini ta'kidlovchi oqim”⁴.

Ibn Sino (980-1037) o'zining “Donishnoma” asarida ta'kidlashicha, “harakat deb, odatda makonda sodir bo'ladigan narsaga aytiladi; ammo bu tushunchaning ma'nosi hozir boshqacha, makon harakatdan ko'ra, umumiyroq ma'noni anglatadi: imkoniyatdagi narsa bo'lgan biror-bir narsaning istalgan holati va harakati shu imkoniyat sababidan harakat deyiladi”⁵. Ibn Sino fikriga ko'ra, barcha falsafiy ilmlar ikki qismga bo'linadi: nazariy va amaliy. Bunda nazariy qismning maqsadi – haqiqatni bilish; amaliy qismning maqsadi – saodatga erishishdir. Falsafiy fanlar, Ibn Sino ta'kidicha, ikki turga bo'linadi: birinchisi bizning shaxsiy xatti-harakatimiz bilan tanishtiradi va u “amaliy ilmlar” deb nomlanadi. Chunki bu bilimlarning foydasi, biz bu dunyoda najot topishga umid qilishimiz uchun, undagi ishlarimiz tartibli bo'lishi uchun kerak

³ Ислам фалсафаси ва ҳозирги замон кишисининг асли. –Қоҳира, 1997. –Б.67

⁴ Хотамий С.М. Ислам тафаккури тарихидан. –Т.: Минҳож, 2003. –Б.58.

⁵ Ибн Сина. Книга знания “Данишنامه”. –Сталинабад, 1957. –С.168.

bo'ladi. Ikkinchisi esa bizni ruhiyatimiz shakllanishi va bu dunyoda baxtli bo'lishimiz uchun narsalar olamining holatini bizga anglatadi. O'z o'rnida tushuntiriladigan bu ilm nazariy deb nomlanadi⁶. Makon Ibn Sino nuqtai nazaridan jism ham, shakl ham emas. Bu unda jism o'rin oladigan "hech nima". U har qanday jismni qurshab oladi. "O'rin"ning borligi "to'ldirilgan" makonning mavjudligini asoslaydi. Uning fikricha, "dahr" moddaning, uning o'zgarishiga bog'liq abadiy va mutlaq vaqt bo'lib, qanday bo'lmasin, makon va harakat bilan tor aloqada mavjud⁷. Ibn Sinoning ikki haqiqat nazariyasi keyinchalik islom falsafasida tabiiy-ilmiy hamda ijtimoiy bilimlar konsepsiyasini ishlab chiqishda diniy va ilmiy bilimlarni uyg'unlashtirishda muhim vosita bo'lgan. O'z navbatida bilishning bu ikki shakli bir-biriga halal bermasligi kerak, degan g'oya ham ustuvor ahamiyat kasb etgan. Chunki ular bir maqsad – haqiqatni topishi va unga erishish yo'lida harakat qiladilar, degan yondoshuv konsepsial asosga ega edi. "Ikki haqiqat nazariyasi" mutakallimlar bilan mu'taziliylar, aql bilan e'tiqod o'rtasida kelishuv vujudga kelganligidan darak beradi. Chunki keyingi davr musulmon xalqlari tarixidan o'rin olgan ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning negizi uning asosiga qurilganini ko'rish mumkin. "Ikki haqiqat" tarafdorlarining qarashlaridagi bunday xulosalar aslida qadimgi yunon faylasufi Aflotun falsafasiga asoslanar edi. Agar Aflotun falsafasida narsalar dunyosidan oldin, unga nisbatan birlamchi, o'zgarmas mohiyatga ega bo'lgan "g'oyalar dunyosi" mavjudligi e'tirof etilsa, unda bu o'zgarmas mohiyatni anglab yetishning ham ikki yo'li mavjuddir, deb ishonch bildiradi⁸.

Xulosa. Zamonaviy islomning falsafiy asoslarini o'rganishda Sharq va G'arb tajribasini birgalikda olib borish zarurligi haqida T.J.Uinter o'zining "XXI asrda islom" nomli asarida quyidagilarni yozadi: "Bag'doddagi Nizomiya madrasasi G'azzoliy tufayli mashhur bo'lib ketgan edi, o'sha madrasada fiqh bilan bir qatorda yunon an'analari asosidagi falsafiy ilohiyotshunoslik ham o'qitilar, shuningdek, o'sha vaqtdagi rahnamolarni raqib mafkuralarining oyog'ini osmondan qiladigan qurol ta'minlar edi. Bizga yangi minglikda mujaddid, mu'tadil, bag'rikeng, ruhoniylar ko'zqarashga ega, dunyoviy tafakkurni tanqid qilibgina qolmasdan, uni tushunadigan va u bilan bahsga kirisha oladigan daho G'azzoliy kerak. Xususan, bunday shaxs yangi zamonga o'z hukmini o'tkazayotgan ma'naviyat, san'at va atrof-muhit masalalarini puxta bilishi darkor. G'arb kishisiga nima ta'sir etishi va uni nima harakatlantirayotganidan xabardor g'arblik musulmon mutafakkirlari biladiki, mabodo islom diskursi ushbu masalalarga e'tibor qaratib, muvaffaqiyatga erishadigan, ekstremizmning yovuz ruhini quvadigan bo'lsa, dinimiz nafaqat gullab-yashnashi, qolaversa, yangi asrning diniy kurashlarida markaziy o'rinni qayta egallashi ham mumkin"⁹. Farobiy, Ibn Sino, G'azzoliy, balki boshqa ajdodlarimiz ham Sharq hususan musulmon falsafani rivojiga ulkan hissa qo'shdi. Bu mutafakkirlardan qancha minnatdor bo'lsak ham kam va ular uchun munosib avlod bo'lishimiz kerak va ular sigari tarixda o'chmas iz qoldirishimiz lozim.

⁶ : Камилов А.Ш. Физические труды ар-Рази и Ибн Сины (Ар-Розий ва Ибн Синонинг физикага оид асарлари). – Душанбе, 1991. –С.104.

⁷ Рожанская М.М. Механика в Хорасане и Мавераннахре в средние века (Ўрта асрларда Хуросон ва Мовароуннахрда механика). –М., 1986. автореферат.

⁸ Йўлдошев С. Антик фалсафа. –Бишкек: Учқун, 1999. –Б.58-63.

⁹ Уинтер Т.Ж. XXI асрда ислом. –Т., Шарқ нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти. 2005. –Б.25

References:

1. Jumaboyev Sharq falsafasi T. 2006.
2. Jumaboyev Y. O'zbekistonda falsafa va axloqiy fikrlar taraqqiyoti tarixidan T. «O'qituvchi» 1997..
3. Xayrullaev M.M. Forobiy va uning falsafiy risolalari T. 1963.
4. Xayrullaev M.M. Uyg'onish davri va sharq mutafakkiri T. 1971
5. Qodirov M. – O'rta asr yaqin va o'rta Sharq xalqlari naturfalsafasi. Toshkent 2010
6. D.A. Po'latova, M.Q.Qodirov, J.B.Sulaymonov sharq falsafasi va madaniyati tarixi Toshkent – 2018

INNOVATIVE
ACADEMY